

Formation and Jurisdiction of Specialized Commercial Courts: Towards Enhancing Commercial Justice and Investment

تشكيل وإختصاص المحاكم التجارية المتخصصة: نحو تعزيز العدالة التجارية والاستثمار

Ahmed Noui¹

Saad Louglaib²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development,
ahmed.noui@cu-barika.dz

²University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development,
saad.louglaib@cu-barika.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	National Conference
Conference Title	Specialized Commercial Judiciary Between Reality and Expectations القضاء التجاري المتخصص بين الواقع والمأمول
Organizing Institution	Faculty of Law, Ibn Khaldoun University of Tiaret, Algeria كلية الحقوق، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر
Conference Date	30 November 2023
Location	Tiaret, Algeria

Abstract

Commercial life is characterized by speed and extensive credit usage, whether in transactions among traders or when disputes arise between them. This necessarily calls for the need to resolve these disputes in accordance with the rules and principles that distinguish commercial life. This prompted the Algerian legislator to allocate an independent judicial system for the resolution of commercial disputes by establishing specialized commercial courts. In this context, our study aims to explain the structure of these specialized commercial courts established under Law No. 22-13, which amends and complements the Law of Civil and Administrative Procedures. It also aims to present their specific and regional jurisdictions. These courts are considered a supportive judicial entity for commercial activities, enhancing their appeal as an investment destination. Furthermore, they reduce the duration of legal proceedings and facilitate the resolution of commercial disputes quickly, saving valuable time for the parties involved.

Keywords:

Investment Enhancement, specialized commercial courts, Specializations, Collection.

الملخص

الحياة التجارية تتميز بالسرعة واستخدام الائتمان بشكل واسع، سواء في المعاملات بين التجار أو عندما تنشأ نزاعات بينهم، هذا يفرض بشكل ضروري الحاجة إلى فصل في هذه النزاعات وفقا للقواعد والأسس التي تميز الحياة التجارية؛ ما دفع المشرع الجزائري لتخصيص نظام قضائي مستقل لفض النزاعات التجارية، من خلال إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة. نهدف من خلال دراستنا إلى شرح تكوين المحاكم التجارية المختصة التي أنشئت بموجب القانون رقم 22-13 المعدل والمكمل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، وكذلك عرض اختصاصاتها الخاصة والإقليمية، تعتبر هذه المحاكم هيئة قضائية داعمة للأنشطة التجارية وتعزز من جاذبيتها كوجهة للاستثمار، كما تقلل من مدة الإجراءات القانونية وتيسر حل النزاعات التجارية بسرعة، مما يوفر وقتا قيما لأطراف القضايا.

الكلمات المفتاحية:

تعزيز الاستثمار، المحاكم التجارية المتخصصة، الاختصاصات، التشكيلة.